

**ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЬНОЙ ФОРМЫ
КОДИФИКАЦИИ
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА**

РАЗБЕЙКО Н.В.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

БОГОСЛАВСКАЯ К.Э.,
обучающаяся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определяются преимущества "автономной" кодификации норм международного частного права. Авторы делают вывод о том, что наиболее целесообразной формой кодификации норм международного частного права есть их изложение в отдельном законе.

***Ключевые слова:** форма кодификации, международное частное право, «автономная» кодификация норм международного частного права.*

**PROBLEMS OF SELECTING THE MOST COMPLETE FORM OF
CODIFICATION
PRIVATE INTERNATIONAL LAW**

RAZBEYKO N.V.,
senior lecturer of the department
civil and business law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
student of the group YUR-18-1 of the Faculty of Law
and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article defines the advantages of «autonomous» codification of the norms of private international law. The authors conclude that the most appropriate form of codification of the norms of private international law is their presentation in a separate law.

Keywords: *form of codification, private international law, «autonomous» codification of norms of private international law.*

Постановка задачи. Одним из решающих направлений современной государственной политики есть реформирование внутреннего законодательства с целью приближения его к мировым стандартам правового законодательства демократической страны. Особое значение в этой связи приобретает проблема кодификации норм международного частного права, позволяющего создавать законодательство, регулирующее частноправовые отношения с иностранным элементом, на единых началах.

Анализ последних исследований и публикаций. В современной отечественной науке международного частного права разные подходы к кодификации норм международного частного права анализировались в научных трудах таких известных отечественных ученых, как А. С. Довгерт и В. И. Кисиль. Отдельные аспекты данного вопроса нашли отражение в научных работах В. Балдынюка, А. Жильцова, М. Горбунова, Л.В. Гульченко, А. Муранова, М. А. Теплюк и др. Среди последних основательных исследований методологических проблем кодификации законодательства особенно заслуживает внимания коллективная монография под общей редакцией О. И. Ющика [1].

Актуальность. С самого начала теоретические построения в области международного частного права имели своим предметом сферу, отличную от сфер изучения гражданского, семейного или трудового права. Наука МЧП изучает, скорее, не гражданско-правовые отношения, усложненные иностранным элементом, а порядок и условия применения национальных и иностранных законов, правовые последствия такого применения при указанном

усложнении иностранным элементом. Именно благодаря этому специфическому предмету и методам регулирования нормы МЧП следует отделять от норм и институтов других цивилистических отраслей, поскольку МЧП решает вопрос о возможности или невозможности экстерриториального действия национального закона.

Целью статьи является решение вопроса о целесообразности кодификации международных частных правовых норм на уровне специального закона о международном частном праве и исследовании этого нормативного правового акта как основного источника гражданского, семейного, трудового права с иностранным элементом.

Изложение основного материала исследования. Начало эпохи национальных кодификаций норм МЧП следует связать со взглядами известного немецкого юриста Карла Георга фон Вехтера, который был ревностным сторонником принципа *lex fori* и считал, что суд должен применять национальное право во всех случаях, кроме тех, когда существует национальный закон, содержащий четкие критерии для воплощения выбора права. То есть для Вехтера источником коллизионных норм было только национальное право государства [3, с. 462].

Следующим, самым известным в истории кодификации гражданского права, актом стал французский Гражданский кодекс (Кодекс Наполеона) 1804 г. В доктрине МЧП этот кодекс упоминается благодаря нескольким положениям в области применения законов в области частного права. Самыми популярными статьями, на которые наиболее часто ссылаются в литературе по коллизионным вопросам, являются ст. 3 и ст. 6 Кодекса, где речь идет о сфере применения французских законов, которая является в целом нетипичной для большинства кодификаций МЧП, содержащая «положительную» концепцию публичного порядка [4, с. 111].

Итальянский Гражданский кодекс от 25 июня 1865 г. развил тенденцию обособления норм МЧП от положений гражданского права. Этому акту предшествовало Постановление об обнародовании, толковании и применении законов, где, собственно, и были изложены основные положения МЧП тогдашней Италии.

Подобным путем пошли немецкие законодатели, принимая Гражданское уложение от 18 августа 1896 г. Положения МЧП были изложены не в самом кодексе, а во вступительном законе к нему. Обращает на себя внимание положение ст. 2 Вводного закона в НЦУ,

где указывается: «Законом, с точки зрения гражданского кодекса и этого закона, есть любая правовая норма». Во-первых, здесь отмечается, что Гражданское уложение и Вводный закон к нему – это разные акты, а, во-вторых, из содержания указанной нормы и анализа остальных положений Вводного закона следует, что они разработаны для регулирования вопросов применения законов вообще, а не только норм Гражданского уложения.

В советский период кодификация международного частного права преимущественно носила отраслевой характер, и соответствующие правовые нормы, регулирующие отношения с иностранным элементом, имели место, как правило, в отдельных разделах кодексов. В Гражданском кодексе РСФСР от 18.07.1963 г. раздел VII регулировал вопросы правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, применение гражданских законов иностранных государств и международных договоров. В нем содержались коллизионные нормы относительно правосубъектности, соглашений, исковой давности, вещных прав, деликтов и наследования [5].

Воплощение отдельных норм МЧП в специальных отраслевых законах, регулирующих те или иные вопросы гражданского и коммерческого обращения, – это подход, присущий в основном странам англосаксонской правовой семьи, где принятие ряда отраслевых нормативных актов, в частности в Великобритании, было обусловлено международными обязательствами государства в рамках европейских экономических структур.

Наиболее логичным и последовательным развитием процесса отделения норм международного частного права от положений гражданского права стало принятие отдельных законов о МЧП, которые благодаря а) четкой структуре, б) полноте урегулированных проблем, в) удобства и эффективности применения, г) возможности адаптации к новым условиям общественной жизни и т.п. можно охарактеризовать как самостоятельные кодексы, содержащие основные коллизионные принципы регулирования цивилистических отношений с иностранным элементом, а также положения об условиях и порядке действия коллизионных норм и применения иностранных прав и норм международного гражданского процесса [4, с. 112].

Как видим, в ходе исторического развития кодификации международного частного права достаточно четко обозначилась тенденция к принятию самостоятельных законов в данной сфере.

Попробуем, разделяя позицию В. И. Киселя, обосновать целесообразность и преимущества такого варианта кодификации [6, с. 467].

Отделение норм международного частного права от положений гражданского права целесообразно, поскольку МЧП имеет особый предмет регулирования: частные (или цивилистические) правоотношения, усложненные иностранным элементом. В сферу регулирования МЧП включаются, например, трудовые отношения, которые в большинстве стран не рассматриваются как гражданские и не регулируются гражданским законодательством.

По мнению А. Л. Маковского, издание единого комплексного закона позволило бы «одним махом» устранить пробелы в гражданском, семейном и гражданско-процессуальном законодательстве и удобно собрать «под одной обложкой» все основные законодательные нормы, рассчитанные на отношения гражданского права, усложнены иностранным элементом [7, с.62].

Среди основных аргументов о принятии отдельного закона о международном частном праве выделяют следующие:

1) таким образом создается правовая основа международного частного права и определяется позиция законодателя по вопросам действия коллизионной нормы;

2) организуется единая система коллизионных норм, позволяющая избежать противоречия, восполнить пробелы в правовом регулировании;

3) нормы международного частного права, собранные в единый акт, становятся более доступными для всех заинтересованных лиц, их применение было бы упрощено, и соответственно повысилась бы их эффективность;

4) принятие нового единого закона о международном частном праве приведет к уменьшению законодательного массива в целом, поскольку нужно будет изъять коллизионные нормы с многих отраслевых актов, содержащих их;

5) ситуация, когда нормы формы кодификации рассеяны у многих актах, усложняющих работу по совершенствованию законодательства;

6) это способствует развитию науки международного частного права.

За период 2000-2012 гг. кодифицированные нормативные правовые акты относительно международного частного права были

приняты в Азербайджане, Эстонии, Южной Корее, Бельгии, Болгарии, Македонии, Турции, Китае, Польше и Тайване [8, с. 3].

Целесообразно также упомянуть аргументацию в пользу автономного закона о МЧП, приведенную сторонниками этого варианта кодификации в начале 90-х гг. XX ст. Так, Н. П. Семенов акцентирует внимание преимущественно на организационно-методологических аспектах такого варианта.

Во-первых, отмечается, что, таким образом, создается правовая основа МЧП, определяется позиция законодателя по вопросам действия коллизионной нормы.

Во-вторых, организуется единая система коллизионных норм, позволяющая избежать противоречий: восполнить пробелы в правовом регулировании.

В-третьих, нормы МЧП, собранные в единый акт, стали бы доступнее для всех заинтересованных лиц, их применение было бы упрощено, и соответственно повысилась бы их эффективность.

В-четвертых, отмечается, что принятие нового единого закона о МЧП приведет к уменьшению законодательного массива в целом, поскольку в этой связи нужно будет изъять коллизионные нормы из многих отраслевых актов, которые их содержат.

В-пятых, ситуация, когда нормы формы кодификации и структура законодательных актов МЧП разбросаны по многим актам, усложняет работу по совершенствованию законодательства, чего можно избежать путем принятия автономного закона о МЧП.

В-шестых, принятие отдельного кодифицированного нормативного правового акта способствовала бы развитию науки МЧП, поскольку кодификация непременно связана с теоретическими исследованиями проблем МЧП [5, с. 28].

Идея автономной кодификации находит поддержку и в современных трудах. Так, по мнению В. В. Гаврилова, отсутствие единого кодификационного акта по вопросам МЧП отрицательно сказывается на правоприменении в этой сфере, приводит к противоречиям и пробелам в правовом регулировании, а также к дублированию тех же положений [3, с. 470].

В то же время было приведено несколько аргументов на пользу отраслевой кодификации МЧП. Отрицательные высказывания представителей постсоветской доктрины по принятию самостоятельного закона о МЧП, на первый взгляд, убедительны, но контраргументы найти нетрудно [5, с. 29].

Некоторые авторы подчеркивают, что в МЧП сравнительно немного положений, которые были бы общими для всех его составных частей: гражданского, семейного, трудового права и гражданского процесса. Эти положения фактически сводятся к предписаниям о статусе иностранцев, поскольку они могут быть субъектами отношений, регулируемых всеми соответствующими отраслями законодательства. Другие положения, рассматриваемые как общие, обычно регулируют правоприменение, что осуществляется государственными органами (правила об установлении содержания иностранного права, обходе закона, отсылке и т.п.). Включение их в закон о МЧП в виде общих положений оправдывается только тем, что они адресованы не только судебными, но и другими правоприменительными органами (нотариатом, коммерческим третейским судам и др.) [5, с. 29].

Во-первых, следует заметить, что нормы гражданского, семейного, трудового права и гражданского процесса вряд ли можно уверенно назвать «составными частями» МЧП. По поводу того, входят ли материально-правовые нормы в составе МЧП вообще, в отечественной и иностранной доктрине не высказано однозначного мнения.

Вряд ли можно также согласиться с тем, что общие положения о правоприменении не имеют отношения к международному гражданскому процессу. Например, категория публичного порядка играет не последнюю роль в вопросах признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений.

Действительно, общие положения МЧП занимают в законодательстве в этой сфере относительно немного места по сравнению с нормами коллизионного права. Но от того, что этих положений немного, они не перестают быть общими, и это не уменьшает их значение в процессе регулирования частных правоотношений с иностранным элементом. В принципе, можно было бы изложить эти положения в каждом из отраслевых законодательных актов определенного государства. Теоретически, можно было бы даже наладить законодательную работу с целью унификации содержания этих понятий в рамках одной правовой системы. Но в результате реализации подобного варианта возникает не что иное, как правовая фикция: нормы, рассматриваемые доктриной МЧП как общие, фактически приобретают в

законодательстве статус специальных норм и именно как таковые применяются судом [4, с. 111].

Как аргумент против самостоятельной кодификации МЧП выдвигают и то, что коллизионные нормы гражданского, семейного, трудового права более тесным образом связаны с материальными нормами соответствующих отраслей, чем между собой.

В какой-то мере с этим выводом можно согласиться. Действительно, коллизионные нормы делятся на группы на том основании, что они разработаны для нескольких отраслей правоотношений с разным предметом регулирования. Но не следует забывать, что международному частному праву присущ специфический способ регулирования – коллизионный метод, который не присущ ни одной из упомянутых выше частно-правовых отраслей.

Среди аргументов против создания отдельного закона о МЧП, в частности, приводится тезис о то, что такой вариант кодификации, как правило, обусловлен исторической необходимостью и особенностями правовой системы.

Кроме автономной и отраслевой кодификации международного частного права в юридической науке существует компромиссная идея кодификации, называемая «кумулятивной кодификацией». Ее приверженцы предлагают принимать общий закон о международном частном праве, который бы установил общие правила, а отраслевые коллизионные нормы включать в отдельные кодексы – Гражданский, Семейный, Гражданский процессуальный. Так, Г. К. Дмитриева считает, что законодатель должен принять закон под названием «Основы международного частного права», который урегулировал бы общие институты международного частного права и положения о правовом статусе иностранцев [9, с. 87]. По мнению В. П. Звекова, сущность кумулятивной кодификации состоит в том, что следует издать относительно небольшой объемом нормативного материала закон, который бы одновременно объединил общие положения международного частного права и отраслевое регулирование соответствующих институтов в ГК, СК, ГПК и АПК. Причем принятие такого закона позволило бы, во-первых, наиболее полно и последовательно определить и разграничить общие и специальные институты в этой сфере и, во-вторых, достичь целей, которые в суммарном виде могут быть обозначены, как: 1) устранение пробелов; 2) устранение дублирования; 3) исключение

противоречий [9, с. 305]. Трудно не согласиться с такой аргументацией. Современные взгляды на предмет международного частного права являют собой симбиоз коллизионных норм гражданского, семейного, трудового права и международного гражданского процесса, а потому правовое регулирование общих положений вполне целесообразно, что же касается отдельных институтов, то их включение в отдельную кодификацию вряд ли выглядит системным, логичным и последовательным процессом. Кроме этого, коллизионные нормы в большей степени связаны с соответствующими материальными нормами семейного, гражданского и трудового права, чем между собой, и применяются они вместе с нормами материального права того или иного государства [10, с. 59].

Как, скажем, выйти из ситуации, когда стороны осуществили автономный выбор права на основании положений законодательства о внешнеэкономической деятельности, а положения гражданского кодекса в таких случаях автономия свободы не позволяет.

Очевидно, что только единственный отдельный закон о МЧП способен обеспечить унификацию коллизионного регулирования в рамках определенной правовой системы.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Подводя итог, следует еще раз указать на преимущества существующей на сегодняшний день позиции относительно автономной кодификации МЧП перед вариантом включения коллизионных норм в отраслевые кодексы, а также на основные средства обоснования этих преимуществ.

Вот почему изложение норм МЧП в отдельном законе ДНР кажется целесообразным:

1) между общими положениями МЧП, коллизионными нормами и нормами международного гражданского процесса существует тесная предметная и функциональная связь; разграничение этих положений в разных законодательных актах может привести к дисбалансу на стадии правоприменения;

2) МЧП характеризуется специфическим предметом и методом регулирования;

3) история развития источников МЧП и кодификационный опыт многих стран в этой области свидетельствуют, что такой вариант кодификации МЧП является более приемлемым.

Таким образом, необходимо подвести итог данному исследованию, утвердив, что решением данной проблематики послужит принятие Закона Донецкой Народной Республики «О международном частном праве», который охватывал бы вопросы определения права, подлежащего применению к транснациональным частнопровым отношениям.

Список использованных источников

1. Кодификация законодательства: теория, методология, техника / Ю. С. Шемшученко, О. И. Ющик, Л. М. Горбунова, М. А. Теплюк, Л. В. Гульченко, В. И. Рындюк]; под общ. ред. О. И. Ющика. – М.: Парламентское изд-во, 2017. – 208 с.
2. Муранов А., Жильцов А. Международное частное право. Иностранное законодательство / А. Муранов, А. Жильцов. – М.: Статут, 2018. – 809 с. .
3. Кисиль В. И. Международное частное право: вопросы кодификации. – 2-е дополн. и перераб. изд. / В. И. Кисель. – М., 2019. – 480 с.
4. Довгерт А. Кодификация норм международного частного права / А. Довгерт. М.: Право, 2018. – 346 с.
5. Гражданский кодекс РСФСР от 18.07.1963 г. / М.: Бюллетень законодательства и юридической практики, 2016.
6. Балдынюк В. Вопросы обхода закона в кодификационных актах из международного частного права / В. Балдынюк. – М.: Предпринимательство, хозяйство и право, 2017. – 453 с.
7. Маковский А. Л. Кодификация гражданского права и развитие отечественного международного частного права / А. Л. Маковский. - М.: Статут, 2018. – 650 с.
8. Крутой Е. А. Современные кодификации международного частного права / Е. А. Крутой. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М., 2018. – 431 с.
9. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г. К. Дмитриева. – М.: Проспект, 2019. – 462 с.
10. Международное частное право. Современные проблемы.-М.: Теис, 2019.- 507 с.